

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FAIRODZ K. KABEMBLAN

BSE FILIPINO 3

Cotabato Foundation College of Science and Technology

fairodzkabemblan@gmail.com

“TULAD NG ISANG MATAYOG NA PUNO NG NIYOG”

Isang matayog na pangarap ang aking tinatahak
Ipinaglalaman habang sa iba'y pumapalakpak
Hindi maiiwasang mga luha ay pumapatak
Patuloy na lumalaban kahit ito'y hindi tiyak

Hindi kailanman naisip na sumukong mangarap
Dahil ang nais ko ay makaahon kami sa hirap
Habang ako'y nabubuhay at ang mata'y kumukurap
Ang sarili'y laban sa pagsubok na kinakaharap

Ang munting pamilyang nais kong magiging matagumpay
Kayo lang ang lakas ko at mahal ko ng walang humpay
Dumarating man ako sa punto ng pagkakarumbay
Manatiling malakas kahit pa mabaon sa hukay

Malayo man ako sa inyo habang nagpapatuloy
Minsan ang hinanakit ko ay hindi ko natutukoy
Di kailanman mababago nito ang tanging daloy
Tulad ng isang matayog, malakas na punongkahoy